

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

UO‘K – 631.15+631.155+622.882+504.062.4

FAOL FOYDALANISHDAN CHIQIB KETGAN ERLARNI REKUL`TIVACIYALASHNING EKINLAR HOSILDORLIGI VA IQTISODIY SAMARADORLIKGA TASIRI

Reymov Omirbay Nietbaevich,

Qoraqalpog‘iston qishloq xo‘jaligi va agrotexnologiyalar institutining «Suv xo‘jaligi va yerdan foydalanish» kafedrasida assistent uqituvchisi
omirbayreymov9@gmail.com

Bekbergenov Zamir Amangeldi uli,

Qoraqalpog‘iston qishloq xo‘jaligi va agrotexnologiyalar institutining yer kadastr va yer tuzish ta‘lim yunalishi 2 bosqich talabasi

Reimov Nietbay Baynazarovich,

Qoraqalpog‘iston qishloq xo‘jaligi va agrotexnologiyalar institutining «Suv xo‘jaligi va yerdan foydalanish» kafedrasida professori. Don va sholi ilmiy tadqiqot instituti direktorining ilm, fan va innovatsiyalar bo‘yicha maslahatchisi
Qishloq xo‘jaligi fanlari doktori
nietbajreimov6@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19435610>

Annotatsiya. Ushbu ilmiy maqolada Respublikamizda yerlardan samarali foydalanish, har xil sabablar bilan faol foydalanishdan chiqib qolgan yer maydonlarini rekultivatsiyalash orqali qayta foydalanishga qo‘shishning so‘ngi ekilgan ekinlar hosildorligi bilan iqtisodiy samaradorlikga ijobiy ta‘siri haqida so‘z yuritiladi.

Kalit so‘zlar: Qoraqalpog‘iston, rekul`tivaciya, noquloy iqlim, yer, tuproq, yerdan foydalanish, unumdorlik, suv tanqisligi, kadastr, hosil, iqtisodiy samaradorlik.

Аннотация. В данной научной статье рассматривается положительное влияние на экономическую эффективность и урожайность последующих культур, достигаемое за счёт рекультивации и повторного ввода в оборот земельных участков, вышедших по различным причинам из активного использования в нашей Республике.

Ключевые слова: Каракалпакстан, рекультивация, неблагоприятный климат, земля, почва, землепользование, плодородие, нехватки воды, кадастр, урожай, экономическая эффективность.

Abstract. This scientific article examines the positive impact on the economic efficiency and yield of subsequent crops achieved through the reclamation and re-commissioning of land plots that have been withdrawn from active use for various reasons in our Republic.

Key words: Karakalpakstan, reclamation, unfavorable climate, land, soil, land use, fertility, lack of water, cadastre, harvest, economic efficiency.

Kirish. So‘ngi yillarda Respublikamizda ekspertlarning taxminlaricha 450 ming gektar sug‘oriladigan yer maydonlari suv taqchilligi, notug‘ri foydalanish, irrigatsiya tizimlarining yomonlashuvi, yerlarning meliorativ holatining yomonlashishi va

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

sanoatning rivojlanishi sababidan faol foydalanishdan chiqib qolib, foydalanishga yaroqsiz holatga kelib qolganligining sababchisi bulmoqda. Shu bilan birga, mamlakatimizda sug‘orish suvlarining to‘liq yetishmasligi, irrigatsiya, melioratsiya tarmoqlarining takomillashishga zarurligi, suvni tejaydigan tomchilatib sug‘orish, diskret sug‘orish, yomg‘irlatib sug‘orish va boshqa da takomillashgan usullarni qo‘llash sababidan iqtisod qilingan sug‘orish suvlari hisobidan har xil sabablar bilan faol foydalanishdan chiqib ketgan bir milliondan ortiq yer maydonlarini faol foydalanish imkoniyati mavjud. Yerlardan samarali foydalansak xalqimizning farovanligi uchun ishlab chiqilgan oziq ovqat dasturida ko‘rsatilgan qishloq xo‘jaligi ekinlaridan yuqori hosil olish uchun barcha imkoniyatlarni foydalanish bo‘ladi [1,3].

Respublikamiz Prezidentining 2019 yil 23 oktyabrdagi «O‘zbekiston Respublikasi qishloq xo‘jaligini rivojlantirishning 2020-2030 yillarga mo‘ljallangan strategiyasini tasdiqlash to‘g‘risida»gi 5853-son Farmoni, 2020 yil 28 yanvardagi «O‘zbekiston Respublikasi qishloq birlari to‘g‘risida»gi PQ-4574 sonli qarori, 2017 yil 18 yanvardagi PQ-2731-son «2017-2021 yillarda Orol boyi regionini rivojlantirish bo‘yicha davlat dasturi to‘g‘risida» gi jahon qishloq xo‘jaligida foydalanishdan chiqib ketgan yerlarni qaytadan ishga qo‘shishni qo‘llash maqsadida, tuproq unumdorligini saqlash, tiklash va yuqorilatish bo‘yicha har xil ilmiy natijalar olingan: yerlardan sifatli, intensiv va O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 23 oktyabrdagi «O‘zbekiston Respublikasini qishloq xo‘jaligini rivojlantirishning 2020-2030 yillarga mo‘ljallangan strategiyasini tasdiqlash to‘g‘risida»gi PF-5853-sonli Farmoni maksimal darajada foydalanish bilan birga tuproq unumdorligini saqlash, yerlarni faol foydalanishda saqlab, qishloq xo‘jaligi ekinlaridan rejalashtirilgan hosilni yetishtirishda yerlarni sifatli rekul`tivatsiyalash va yerlarning foydalanishdan chiqib ketishining oldini olish boyicha ilmiy tadqiqot ishlar bajarilmoqda [2,5].

Adabiyotlar tahlili. Yer resurslaridan natijali foydalanish, yerlarni faol foydalanishda ushlab turish, foydalanishdan chiqib ketgan yerlarni rekul`tivatsiyalash bo‘yicha dunya bo‘yicha Germaniyada G.Shuls, Rossiyada S.Volkov, V.Vilyams, AQShda B.Volger, H.Gardner, Fransiyada J.Bussengo, Germaniyada A.Shideldorf, Avstraliyada K.Binder kabi olimlar tomonidan o‘rganilgan va keng qamrovli ilmiy-tadqiqot ishlari olib borilgan.

Respublikamizning turli tuproq-iqlim sharoitlarida S.Avezbayev, A.Bobojanov, K.Raxmanov, B.Inomov, R.Sharapov, N.Reimov, SH.Narbaev va boshqa olimlar yerlarni faol foydalanishda ushlab turish, foydalanishdan chiqib ketgan yerlarni rekul`tivatsiyalash boyicha har xil ilmiy tadqiqotlar olib borgan. Lekin, Qoraqalpog‘iston Respublikasining tuproqlari sharoitida foydalanishdan chiqib ketgan yerlarni rekul`tivatsiyalash va uning tuproq unumdorligiga ta`siri bo‘yicha tadqiqotlar yetarli darajada o‘rganilmagan hamda ilmiy tavsiyalar berilmagan [5].

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

Materiallar va uslublar. Tadqiqotlar dala usulida olib borilib, bunda B.A.Dospexovning «Dala tajribalarini o‘tkazish uslublari» uslubiy qo‘llanmasi, yerlarni rekul'tivatsiya qilish bo‘yicha uslubiy ko‘rsatmalar;

Rekul'tivatsiya bo‘yicha dala tajribasi rekul'tivatsiya ishlarining 17.5.1.02-85. GOSTning qishloq xo‘jaligidagi rekul'tivatsiya yunalishi bo‘yicha olib borildi.

Tadqiqotlar Qoraqalpog‘iston Respublikasi tumanlarida, rekul'tivatsiyaga muxtoj fermer xo‘jaligi yerlarida dala tajribasi usulida olib borilib, bunda yerlarni rekul'tivatsiya qilish bo‘yicha uslubiy ko‘rsatmalar; tuproqning unumdor qatlamini qirqib olish, saqlash va oqilona foydalanish. Toshkent; ID-1255. 2018.; 1:10000, 1:25000 masshtablardagi Taxtako‘pir tumani xo‘jaliklari xaritalari; qurilish uchun injenerlik qidiruvlari hujjati (KMK 01.07.97y.); topografik syomka bo‘yicha yo‘riqnoma; B.A. Dospexovning «Tajriba o‘tkazish metodikasi» 1985 yil; tajribalardan olingan ma‘lumotlarga statistik ishlov berish B.A.Dospexovning bir omilli dispers usulida amalga oshirildi.

Ilmiy tadqiqot ishlarini bajarishda ilmiy mushohada, tizimli tahlil, dala tadqiqotlari, hisob-konstruktiv, qiyosiy taqqoslash, matematik modellashtirish, statistik guruhlash usullaridan foydalanilgan [4,5].

Natijalar. Rekul'tivatsiya ishlari bajarilgan va ishlanmagan uchastkalarining iqtisodiy samaradorligini aniqlash uchun har bir variantdagi olingan qishloq xo‘jaligi ekinlarining hosildorligi va ularning hozirgi vaqtdagi haqiqiy baholarini hisobga olgan holatda iqtisodiy samaradorlik hisoblab chiqildi.

Bizning tadqiqotimizda oddiy rekul'tivatsiya ishlangan usulda g‘o‘zadan o‘rtacha 24,6 tc/ga hosil olingan bo‘lsa, rekul'tivatsiya qilingan maydondagi qurigan o‘t sho‘plar maydalanib kumilgan va rekul'tivatsiya ishlangan daladan 25,8tc/ga paxta hosili olindi. Oddiy rekul'tivatsiya ishlangan nazorat variantiga solishtirganda 1,2 tc/ga qo‘shimcha hosil olindi.

Rekul'tivatsiya ishlangan va gektariga 30 t/ga hisobidan gung berilgan variantdan o‘rtacha 28,3tc/ga hosil olindi hamda nazorat variantiga solishtirganda 3,7tc/ga paxta hosili va rekul'tivatsiya qilingan maydondagi qurigan o‘t sho‘plar maydalanib kumilgan va rekul'tivatsiya ishlangan daladan 2,5 tc/ga paxta hosili olindi.

Rekul'tivatsiya ishlangan, gektariga 30 t/ga hisobidan gung berilgan va 300 kg fizik vaznda ammofos berilgan variantdan o‘rtacha 31.7 tc/ga paxta hosili olindi. Oddiy rekul'tivatsiya ishlangan variantga nisbatan qo‘shimcha 7,1tc/ga, qurigan o‘t sho‘plar maydalanib kumilgan va rekul'tivatsiya ishlangan variantga nisbatan 5,9tc/ga hamda va rekul'tivatsiyalash vaqtida qo‘shimcha gektariga 30 t/ga hisobidan gung berilgan variantga nisbatan 3,4 tc/ga paxta hosili olindi.

Bugungi kunda dunyo bo‘yicha dehqonchilikda foydalaniladigan yerlar hajmi 4,0 milliard gektar maydonni tashkil etsa da hozirgi vaqtda faqat 1,6 mlrd. gektar faol foydalanishda. Qolgan 2,4 milliard gektar yerlar har sabablar - sanoatning faol rivojlanishi ta’sirida, suv yetib bormasligi, avto va temir yullarning qo‘shimcha

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

qurilishlari kupayishi, rekonstrksiya, foydali qozilmalar va o'g'itlarning qozib olinishi va boshqa da sabablar bilan holatlari buzilib rekul'tivatsiyalash ishlarini talab qilmo'qda. Vaqtida har xil sabablar bilan faol foydalanishdan chiqib ketgan yerlarni foydalanishga qaytarish uchun rekul'tivatsiyalash bo'yicha ayrim olimlarning va ishlab chiqarish xodimlarining rekul'tivatsiyalash ishlari o'zini oqlamaydi degan notug'ri xulosalari sababli rekul'tivatsiyalash ishlari talab darajasida bo'lmay, qaloq darajada qolgan.

Bundan boshqa da qo'shimcha Respublikada rekul'tivatsiyalash ishlari har yili rejali o'tkazilmoqda tushunchasida rekul'tivatsiyalash bo'yicha ilmiy tadqiqotlar yuritilishiga ma'lum darajada to'siqlar bo'lgan [3,4,5].

Xulosalar.

1. Foydalanishdan chiqib ketgan yerlarni qayta foydalanishga kiritish uchun rekul'tivatsiyalash ishlari o'z qarajatlarini to'liq qoplaydi va qishloq xo'jaligi ekinlarini ekish bilan iqtisodiy jihatdan samaradorli ekanligi ilmiy tajribada dalillandi.
2. Rekul'tivatsiya ishlari bajarilgan yerlarda suvni tejoychi texnologiyalar (yerlarni lazerli tekislash, tomchlatib, diskret va yomg'irilatib sug'orish) bilan kam suv talab qiladigan qishloq xo'jaligi ekinlari (tariq, kunjut, mosh, lobiya, jo'xori, bahorgi bug'doy va beda) larni ekish maqsadga muvofiq.
3. Rekul'tivatsiyalangan konturdan yig'ib olingan qurigan o't sho'plar (hisobli maydonda 20x20=400 metrda 81 kg va gektarga hisoblaganda 2025 kg) qurigan o't sho'plar maydalanib kumilgan variantda gektariga o'rtacha 25,8 centner paxta hosili olindi. Olingan sof foyda gektariga 3 million 949 ming so'mga va rentabellik darajasi 32,8 % ga teng bo'ldi.
4. Yerlarni tekislashda aniq tekislikga ($\pm 4-5$ sm.) yerlarni lazerli tekislash orqali erishish mumkin va lazerli tekislash ishi o'z xarajatlarini birinchi yilning o'zida oqlaydi.
5. Yerlarni lazerli tekislash orqali sug'orish suvini tuproq mexanik tarkibi va tashkiliy masalalarga qarab 27-30% dan 49-53% gacha tejash va tuproqdagi sho'rni yuvish koeffitsiyentini 20-32 % ga oshirish mumkin.
6. Rekul'tivatsiyalash vaqtida gektariga 30 t/ga hisobidan gung berilgan va 300 kg fizik vaznda ammos fosfor berilgan variantda gektariga o'rtacha 31,7 centner paxta hosili olindi. Olingan sof foyda gektariga 5 million 774 ming so'mga va rentabellik darajasi 41,6% ga yetdi.
7. Imkon doirasida Respublikada foal foydalanishga kiritish uchun markazlashgan maxsus texnika va resurslarga ega yerlarni lazerli tekislash guruxini tashkil qilish maqsadga muvofiq.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Reimov O.N., Reimov N.B. Yerlarni rekul'tivatsiyalashning ahamiyati, so'ngi ekilgan ekinlarning hosiliga ta'siri. //Periodica impakfaktor Journal of Modern Philosophy, Social Sciences and Humanities. ISSN NO:2720-4030. Volume 49. December 2025

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

<https://periodica.com>. 18-21pp.

2. Reimov O.N., Reimov N.B. Рекультивация земель, вышедших из оборота, в Каракалпакстане и ее влияние на урожайность последующих сельскохозяйственных культур и плодородие почв. //Актуальные проблемы современной науки. ISSN 1680-2721. © №6. ноябрь (147) 2025 г. Стр.167-170
3. Reimov O.N., Narbaev Sh. K., Reimov N.B. Foydalanishdan chiqib ketgan yerlarni rekul'tivatsiyalash va so'ngi ekilgan ekinlarning hosildorligi bilan tuproq unimdorligiga ta'siri. //Xorazm ma'mun akademiyasi axborotnomasi –11/1-2025yil. 312- 316 betlar
4. Reimov O.N., Reimov N.B. Rekultivatsiyalaw' jumislarinda jerlerdi lazerli tegislewdin' a'hmiyeti//«Awil xojalig'inda insang'a itibar ham sapali bilimlendiriwdegi imkaniyatlar ham jan'aliqlar» atamasindag'i Respublikaliq ilimiy-ameliy konferensiya materiallari. 14-16 betlar. 11 dekabr 2023. Nukus shahri.
5. Reymov Omirbayning dissertatsiya ishi hisobatlari.